

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Саидмухтар Абраров АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЖАҲОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ....4	
2. Абдурахмон Абдухалимов ФАРҲОНА ВИЛОЯТИДА ТИББИЙ МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ.....10	10
3. Феруза Амонова САНОАТ МОЛИЯСИ ЁҲУД ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ.....18	18
4. O‘g‘iloy Bozorova O‘ZBEKISTON SSRDA LOTIN ALIFBOSIGA O‘TISHNING QONUNIY ASOSLARI VA MAORIF XODIMLARINING ISHTIROKI.....27	27
5. Faxriddin Yormatov YANGI O‘ZBEKISTONDA NURONIYLARGA HAR TOMONLAMA HURMAT VA EHTIROM KO‘RSATISHDAGI TIZIMLI O‘ZGARISHLAR.....35	35
6. Faxriddin Yormatov, Nurullo Tursunov MUSTAQILLIK YILLARIDA NURONIYLARNI IJTIMOIIY HIMOYALASH MASALALARI: MUAMMOLAR VA NATIJALAR.....44	44
7. Farhod Maqsudov TOG‘LI USTRUSHONA KO‘CHMANCHILARI O‘RNASHUV EKOLOGIYASI HAQIDA.....53	53
8. Ulmas Muminov MAHALLADA MA‘NAVIY TAHDIDLARNING YOSHLAR TARBIYASIGA TA‘SIRI.....58	58
9. Maftuna Rajabova SHARQ VA G‘ARB MUTAFAKKIRLARINING ILMIIY QARASHLARIDA TOLERANTLIK MASALASI.....63	63
10. Икромжон Умаров ЎЗБЕК ҚАТАҲОН УРУҒИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ.....70	70
11. Бахтиёр Халмуратов ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ СУВ ИНШООТЛАРИ ВА УНИНГ МУҲОФАЗАСИГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ (тарихий-этнографик таҳлил).....83	83
12. Nafisa Hayotova 1920-1990 YILLARDA BUХORO SHAHARSOZLIGI: TARAQQIYOT VA TANAZZUL.....91	91

Faxriddin Yormatov,
Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
faxriddin1973@mail.com

YANGI O‘ZBEKISTONDA NURONIYLARGA HAR TOMONLAMA HURMAT VA EHTIROM KO‘RSATISHDAGI TIZIMLI O‘ZGARISHLAR

For citation: Fakhridin Yormatov. SYSTEMATIC CHANGES IN SHOWING RESPECT AND ESTEEM TO ELDERLY PEOPLE COMPREHENSIVELY IN NEW UZBEKISTAN. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 10, pp.35-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419503>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Yangi O‘zbekistonda nuroniylarga har tomonlama hurmat va ehtirom ko‘rsatishdagi tizimli o‘zgarishlar o‘rganilgan va ilmiy tahlil qilingan. Keksa avlod vakillarining salomatliklarini asrash, xususan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, yakka-yolg‘iz yashovchi nuroniylarni moddiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash borasida amalga oshirilgan ishlar ko‘plab dalillar asosida yoritib berilgan. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan “inson qadrini ulug‘lash har narsadan ustun” tamoyili bo‘yicha yoshi ulug‘ nuroniy otaxon va onaxonlarimizga alohida e‘tibor berilayotganligini haqida keng qamrovli ma‘lumotlar berilgan. Shuningdek, mamlakatimizda olib borilayotgan jadal va keng ko‘lamli islohotlar yurtimizda yangi davrni- yangi O‘zbekiston davrini boshlab berganligi va bu esa xalqimiz farovonligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutayotganligi haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, Mustaqillik, Prezident, fuqarolar, ijtimoiy himoyalash, islohot, qo‘llab-quvvatlash, tibbiy ko‘rik, tizim, yoshlar, keksalar haftaligi, moddiy yordam.

Фахриддин Ёрматов,
Кандидат исторических наук, доцент
Термезского университета экономики и сервиса,
faxriddin1973@mail.com

ОТОБРАЖЕННЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВСЕСТОРОННЕМ ОТНОШЕНИИ И УВАЖЕНИИ К ПОЖИЛЫМ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучены и научно проанализированы систематические изменения в отношении и уважении к людям в возрасте в Новом Узбекистане. На основании многих фактов показана работа, проводимая по охране здоровья пожилых людей, в частности по оказанию

финансовой поддержки представителям интеллигенции, нуждающимся в социальной защите и живущим одиноко.

В статье представлена исчерпывающая информация об особом внимании, уделяемом нашим пожилым просвещенным отцам и матерям, согласно принципу «уважение человеческого достоинства превыше всего», выдвинутого Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Также было сказано, что быстрые и масштабные реформы, которые проводятся в нашей стране, положили начало новой эпохе в нашей стране – эпохе нового Узбекистана, и это играет важную роль в обеспечении благополучия народа.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, Независимость, Президент, граждане, социальная защита, реформа, поддержка, медицинское обследование, система, молодежь, неделя пожилых людей, финансовая помощь.

Fakhriddin Yormatov,
Candidate of historical sciences, associate
Professor of Termez University of Economics and Service,
fakhriddin1973@mail.com

SYSTEMATIC CHANGES IN SHOWING RESPECT AND ESTEEM TO ELDERLY PEOPLE COMPREHENSIVELY IN NEW UZBEKISTAN

ABSTARCT

In this article, systematic changes in respect and respect for the luminaries in New Uzbekistan have been studied and scientifically analyzed. The work carried out to protect the health of the elderly, especially those who need social protection and live alone, has been highlighted on the basis of many evidences. This article provides comprehensive information about the special attention given to our elderly enlightened fathers and mothers according to the principle of "honoring human dignity above all else" put forward by the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. It was also said that the rapid and large-scale reforms that are being carried out in our country have started a new era in our country - the era of new Uzbekistan, and this plays an important role in ensuring the well-being of our people.

Index Terms: New Uzbekistan, Independence, President, citizens, social protection, reform, support, medical examination, system, youth, elderly week, financial assistance.

1. Dolzarbligi:

O'zbekistonda ijtimoiy sohaga jamiyat e'tiborini kuchaytirish, manzilli ijtimoiy himoyani kafolatlash mustaqillikning ilk davridanoq davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan bo'lsa, bu Yangi O'zbekiston deb atalayotgan keyingi yillarda yanada takomillashganini va mazkur masalaga yanada alohida e'tibor berilayotganini hammamiz kundalik hayotimizdagi o'zgarishlardan ham bilib turibmiz. Prezident Sh.M.Mirziyoyev Prezident bo'lib ish faoliyatini boshlagan dastlabki davrdanoq avvalo, ijtimoiy soha, xususan, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash sohasini yangicha asosda tubdan isloh qilishga xizmat qiladigan bir qancha chora-tadbirlarni ishlab chiqib, bu boradagi qonunchilik asoslarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratganini qayd etish zarur. Shu bilan birga nuroniylarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashda ulkan yutuqlar ko'zga tashlanadi.

Yangi O'zbekistonda nuroniylarga har tomonlama hurmat va ehtirom ko'rsatishdagi ana shunday tizimli o'zgarishlarni ilmiy jihatdan o'rganish nihoyatda dolzarb va muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

O'zbekistonda nuroniylarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash tarixi masalasini o'rganish, ilmiy tahlil etish nihoyatda o'rganilishi muhim bo'lgan masala hisoblanadi. O'zbekistonda

nuroniylarning ijtimoiy muhofazasini ta'minlash va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash masalalariga oid bir qator adabiyotlar yaratilgan.

Sh. Sodiqova tomonidan "keksalik va ma'naviy meros" va yoshlarni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalashda keksalarning o'rni" kabi asarlarida ayrim ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, M.Usmonova, M.Xolmatova, S.Safayeva kabilarning asarlarida ham bu masalaga ma'lum darajada ahamiyat berilgan. M.Gafarli, A.Kasayevlar asarida mustaqillik yillarida mamlakatda olib borilgan kuchli ijtimoiy himoya tizimi, uning insonparvarlik tamoyillari asosida amalga oshirilishi, davlatning bosh islohotchilik roli bilan bog'liq masalalar tadqiq etilgan.

L.Xoliqovanning ishida bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida aholini ijtimoiy himoya qilish bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy munosabatlar mohiyati tadqiq etilgan bo'lsa, A.Norbekovning tadqiqotida mamlakatimizda ijtimoiy kafolat tizimini yaratish muammolari, inson omilini ro'yobga chiqarish va aholini ijtimoiy himoyalash, erkinlashtirish jarayonida ijtimoiy kafolatlarni amalga oshirish muammolari o'rganilgan.

M.Abdullayevaning dissertatsiya tadqiqotida esa ijtimoiy himoya va uni tartibga solishni takomillashtirish yo'nalishlari masalalari umumiy holda o'rganilgan. B.Baxtiyorovning dissertatsiya tadqiqotida aholini ijtimoiy himoya qilish tizimining iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari o'rganilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. D.Ahmedovning ishida esa aholining muhtoj qatlamlarini davlat yo'li bilan ijtimoiy himoyalashga oid munosabatlarni huquqiy tartibga solish muammolari o'rganilgan, bu muammolarni hal etishga qaratilgan umumlashma va ilmiy tahlillar asosida davlat ijtimoiy himoya tizimini, bu tizimni boshqarishni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy ishlanmalar tayyorlangan. Xorijiy mamlakatlarda ham aholini ijtimoiy himoyalash masalalariga oid YE.Machulskaya, L.Glushenko, V.Yudin, V.Shayxatdinov, G. Basso, M. Dolls, S. Bexrendt, J. Berg, R. Merkl, B. Babajanyan, R. Bettiye, N.A. Volgin, V.V. Antropov, S.V.Kalashnikov kabi olimlarning asarlarida qisman ma'lumotlar berilgan.

3.Tadqiqot natijalari:

Xalqimizda azaldan yoshi ulug' keksalarga hurmat va ehtirom ko'rsatish hamda ularni har tomonlama ulug'lash millatimizga xos oliy qadriyatdir.

Mustaqillik yillarida aholini kuchli ijtimoiy himoyalash davlat siyosatining bosh ustuvor yo'nalishiga aylanib, o'tgan davr mobaynida O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan barcha islohotlardan ko'zlangan yagona maqsad fuqarolarga normal turmush tarzini yaratib berish, aholining kam ta'minlangan, muhtoj qismini muttasil ravishda iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash bo'ldi. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Prezidentlik lavozimida ish faoliyatini boshlagan ilk davrdanoq bu ishlar yanada izchil davom ettirilib, nuroniylarni ham har tomonlama qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratildi va tizimni rivojlantirishga qaratilgan o'ziga xos chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Keksalar va nogironlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2016-yil 28 dekabrda PQ-2705-son qarori[1]ning qabul qilinishi ham yuqoridagi fikrimizni tasdiqlaydi. Farmonga muvofiq 2017-yilning 1 yanvaridan boshlab har bir tuman (shahar) bo'limida bittadan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar bo'limlarida uchtadan, markaziy apparatda 8 nafar xodim hisobidan "Nuroni" jamg'armasi shtat birliklari ta'minotini budjetdan moliyalashtirishga qabul qilib, "Nuroni" jamg'armasi pensioner xodimlariga pensiyalarni 100 foiz miqdorda to'lash, budjet mablag'lari hisobiga ta'minlanayotgan "Nuroni" jamg'armasi xodimlariga "Navro'z" va "Mustaqillik" bayramlariga mukofotlar "Nuroni" jamg'armasi bo'limlarida lavozim okladining 50 foizi miqdorida va markaziy apparatda lavozim okladining 100 foizi miqdorida to'lash, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "1941-1945-yillardagi urush va mehnat fronti faxriylarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2014-yil 13 oktabrdagi PF-4658-sonli Farmoniga muvofiq, 1941-1945-yillardagi urush qatnashchilariga har yili sanatoriylarda sog'lomlashtirish kursini olish o'rniga yo'llanma qiymatiga teng kompensatsiya olish huquqini berish hamda budjet mablag'lari hisobiga bepul tibbiy-ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimi doirasida keksalar, nogironlar, urush va mehnat

faxriylarini sogʻlomlashtirishni taʼminlash uchun 2017-2019-yillarda Buxoro, Qashqadaryo va Xorazm viloyatlarida sanatoriyalar qurish kabi ijobiy ishlar amalga oshirildi.

2017-yilning yurtimizda “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili” deb eʼlon qilinishida ham katta maʼno-mazmun bor. Bu haqda Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev alohida gapirib, “Bu islohotlarning asosiy maqsadi – aholi uchun munosib hayot darajasi va sifatini taʼminlashdir. Eng asosiy ustuvor vazifa “Inson manfaatlarini hamma narsadan ustun” degan olijanob gʻoyani izchillik bilan hayotga tatbiq etishdan iborat.

Bugun hayotimizning oʻzi Konstitutsiyamizda ifodasini topgan eng asosiy maqsad – inson manfaatlarini har tomonlama taʼminlash masalasini dolzarb vazifa qilib qoʻymoqda. Inson manfaatlarini taʼminlash uchun esa avvalo odamlar bilan, xalq bilan muloqot qilish, ularning dardu tashvishlari, orzu-niyatlari, hayotiy muammo va ehtiyojlarini yaxshi bilish kerak. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak va bu haqiqatni avvalo barcha boʻgʻindagi rahbarlar yaxshi tushunib olishi zarur”[2] degan edi.

2017-yil 7 fevralda qabul qilingan “2017-2021-yillarda Oʻzbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasi”[3]ning toʻrtinchi yoʻnalishi “Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlari” deb nomlangan boʻlib, unda aholining real pul daromadlarini va xarid qobiliyatini oshirish, kam taʼminlangan oilalar sonini va aholining daromadlari boʻyicha farqlanish darajasini yanada kamaytirish va pensionerlar, nogiron, yolgʻiz keksalar, aholining boshqa ehtiyojmand toifalarining toʻlaqonli hayot faoliyatini taʼminlash uchun ularga tibbiy-ijtimoiy yordam koʻrsatish tizimini yanada rivojlantirish va takomillashtirish va shu kabi koʻplab masalalarning oʻrin olganligi ham yurtimizda mazkur sohada olib borilayotgan keng qamrovli ishlarning yaqqol namunasidir.

Bundan tashqari ushbu tizimdagi ishlarni takomillashtirish hamda nuroniylarni yanada har tomonlama qoʻllab-quvvatlashni kuchaytirish borasida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Mehnat faxriysi” koʻkrak nishonini taʼsis etish toʻgʻrisida” 2017-yil 14-iyuldagi PQ-3133-son qarori[4] asosida oʻsha yilning oʻzida 959 nafar nuroniy “Mehnat faxriysi” koʻkrak nishoni bilan taqdirlandi.

Shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Keksa avlod vakillarining jamiyatdagi oʻrni va ijtimoiy faolligini yanada oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2019-yil 27 sentabrdagi 816-son, “Keksalarni davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirishning qoʻshimcha chora-tadbirlari toʻgʻrisida” qarori[5] asosida “1 oktabr - Xalqaro keksalar kuni”ni mamlakatimizda munosib nishonlash maqsadida har yili oktabr oyining birinchi haftasi “Keksalar haftaligi” etib belgilandi. 2020-yil 9 iyunda qabul qilingan “Faxriy murabbiy” ordenini taʼsis etish toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasining Qonuni asosida 2858 nafar “Faxriy murabbiy” ordeniga nomzod nuroniylar roʻyxati shakllantirildi. Keksa avlod vakillarining salomatliklarini asrash, xususan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, yakka-yolgʻiz yashovchi nuroniylarni har tomonlama qoʻllab-quvvatlash maqsadida qilinayotgan ishlar haqida gapirar ekanmiz, 2020-yilning birinchi yarmidayoq 228 ming 564 nafar nuroniy bepul chuqur tibbiy koʻrikdan oʻtkazilib, 8678 nafar nuroniyning sanatoriylarda sogʻliqlarini tiklash tashkil etildiganini alohida qayd etish zarur. Shuningdek, 179 ming 240 nafar nuroniyning yurtimizdagi diqqatga sazovor turli maskanlariga sayohat qilishlariga sharoit yaratildi.

Davlatimizning ijtimoiy himoyalash dasturlari asosida keksa avlod vakillarining 1620 nafariga nogironlar aravachasi, 1532 nafariga eshitish moslamasi, 1600 nafariga hassa (qoʻltiq tayoq), 400 nafariga koʻzoynak, 3005 nafariga esa boshqa reabilitatsiya vositalari berildi. Shu bilan birga ehtiyojmand oilalarda yashayotgan keksalarning xonadonlarida hashar oʻtkazilib, ularga doimiy ravishda oziq-ovqat mahsulotlari hamda dori-darmon vositalari yetkazib berilmoqda.

Jahon Sogʻliqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga koʻra 45-59 yosh oʻrta yosh, 60-74 keksa yosh, 75-89 yosh qariyalar, 90-yosh- uzoq umr koʻruvchilar deb hisoblanadi.

Respublika boʻyicha 2021-yil 1 yanvar holatiga koʻra 65 yoshdan oshganlar 1 517 034 (shundan erkaklar-665 086, ayollar-851 948) nafarni yoki umumiy aholining 4,4 foizni tashkil etadi (umumiy aholi soni -34 558 991).

Statistik ma'lumotlarga ko'ra 2020-yilda O'zbekiston Respublikasida o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 73,4 (erkaklar-71,2, ayollar-75,5) yoshni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25 martdagi "Keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, "Saxovat" va "Muruvvat" internat uylari tizimini yanada rivojlantirish to'g'risida"gi PF-6195-son Farmoniga muvofiq joriy yilning 5-25 aprel kunlari "Saxovat" va "Muruvvat" internat uylarida yashovchi 8870 nafar qariya, keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar malakali tor soha mutaxassislari ishtirokida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklardan o'tkazildi. Tibbiy ko'rik natijasida bemor deb topilganlarning 2724 nafari ambulator sharoitida, 152 nafari viloyat, tuman va respublika muassasalarida statsionar sharoitida hamda 112 nafari ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazlarida sog'lomlashtirildi.

Yangi O'zbekistonda Nuroniylarni qo'llab-quvvatlash sohada amalga oshirilgan islohotlar haqida gap ketar ekan, quyidagi ijobiy o'zgarishlarni ham alohida e'tirof etish maqsadga muvofiq. Sohaga oid 20 ta qonun hujjati, shu jumladan 1 ta qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 3 ta Farmon va Qarori qabul qilindi, 16 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar takomillashtirildi:

- keksalarni qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish sohasida vakolatli davlat boshqaruvi organi - Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil etildi;

- Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri hamda tumanlar va shaharlarda Nuroniylar jamoatchilik kengashlari tashkil etildi;

- mahallalarda keksalar ishlari bo'yicha jamoatchilik asosida faoliyat yuritadigan rais maslahatchisi lavozimi kiritildi;

- Mahallalarda "Keksalar maslahati" guruhleri va "Buvijonlar maktabi" jamoatchilik kengashlari tashkil etildi;

- 1941-1945-yillardagi urush qatnashchilariga sanatoriylarda har yili yo'llanmaning o'rtacha narxiga teng ravishda kompensatsiya olish huquqi berildi;

- Kasaba uyushmalari Federatsiyasi mablag'larining 30 foizini pensionerlarni, birinchi navbatda urush va mehnat fronti faxriylarini sog'lomlashtirishga yo'naltirish yo'lga qo'yildi;

- "Vatan himoyachilari kuni" va "Navro'z" bayramlarida "Nuroniy" jamg'armasi hisobidan urush qatnashchilari va mehnat fronti faxriylariga moddiy yordam ko'rsatish tizimi joriy etildi;

- "Faxriy murabbiy" ordeni va "Mehnat faxriysi" ko'krak nishoni ta'sis etildi hamda shu davrga qadar 947 nafar nuroniy "Mehnat faxriysi" ko'krak nishoni ibilan taqdirlandi;

- 23818 nafar yakka-yolg'iz qariyalar va nogironlarga jami moddiy yordam hamda "Mehribonlik", "Saxovat" va "Muruvvat" uylarida yashovchilarga muruvvat yordamlarini muntazam ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yildi;

- 493 mingga yaqin faxriylarning diqqatga sazovor joylarga, muqaddas qadamjolarga ziyorat va sayohatlari uyushtirildi;

- 4213 nafar ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga jami 22 mlrd so'mga yaqin miqdorda mukofot pullari va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi;

- 72 nafari urush qatnashchilariga Haj safariga borish bilan bog'liq bo'lgan 1,3 mlrd. so'm to'lab berildi;

- "Dori-darmon" AK hisobidan 125 mln. so'mlik dori-darmonlar urush qatnashchilari, yolg'iz pensioner va nogironlarga bepul yetkazib berildi.

- 126 ta tuman (shahar)da keksa avlod vakillari uchun "Nuroniylar maskanlari" tashkil etildi;

- "Nuroniy" jamg'armasining barcha xodimlariga pensiyalarni 100 foiz miqdorida to'lash tizimi yo'lga qo'yildi;

- "Keksalik gashti" jurnali ta'sis etildi. Ushbu jurnal va "Nuroniy" gazetasi muntazam chop etilishi yo'lga qo'yildi.

2020-yil davlatimiz rahbari Oliy Majlisga Murojaatnomasida keksalar, jumladan, yolg'iz keksalar bilan ishlash, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha yaxlit va ta'sirchan tizim yaratish zarurligi, bu toifa uchun ajratilayotgan ijtimoiy to'lovlar miqdorini qayta ko'rib chiqish kerakligini alohida ta'kidlagan bo'lsa, joriy yil "Agar katta avlodning bilimi va tajribasini, uzoqni ko'ra olish

fazilatlarini yoshlarimizdagi g'ayrat-shijoat, mardlik va fidoyilik bilan birlashtira olsak, ko'zlagan marralarga albatta yetamiz. Nuroniy otaxon va onaxonlarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlashimiz ham qarz, ham farzdir"[6], degan qat'iy chorlovlari bilan ularga bo'lgan yuksak ehtiromini namoyon etdi.

Shuningdek, respublika "Nuroniy" jamg'armasining moliyaviy imkoniyatlari yanada kengaytirilishi, buning uchun ushbu jamg'armaga budjetdan 100 milliard so'm ajratilishi, o'zgaralar parvarishiga muhtoj bo'lgan 16 mingdan ziyod keksalarga yordam berish, to'lovlar miqdorini oshirish, ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar ko'lamini kengaytirish vazifalari ham belgilab berildi.

O'zbekiston aholisining qariyb o'ndan birinigina tashkil etayotgan keksa avlod vakillarining har biri nafaqat moddiy, balki ma'nan, ruhan ham qo'llab-quvvatlanishga munosibdir. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, 2020-yil so'ngida yurtimizda pensiya va nafaqa oluvchilarning umumiy soni 3 million 824 mingni tashkil etgan bo'lsa, ularning 2 849 118 nafari yoshga doir pensiya oluvchilar, 402 nafari Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, 15 nafari esa mehnat fronti faxriylaridir.

2020-yil mazkur oylik ilk bor mamlakatimiz bo'ylab yuksak saviyada tashkil etilib, unga jami 56 ming 228 nafardan ortiq keksalar qamrab olindi. Ularning 10 151 nafari kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj nuroniylar ekani esa tadbirning ahamiyatini yanada oshirdi [7].

Keksasayohatchilarning maroqli dam olishlari uchun respublikamizdagi mehmonxona va mehmon uylari, umumiy ovqatlanish joylaridagi xizmatlar uchun esa chegirmalar joriy etildi. Shuningdek, oylik mobaynida "O'zbekistan Airways" AJ tomonidan ichki avia yo'nalishlarda, "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tomonidan respublika ichidagi amaldagi tariflarga hamda "Uzavtotrans Servis" MCHJ tomonidan mahalliy yo'nalishlarda qatnovchi avtobus chipta narxlariga ham 15 foizdan 25 foizgacha ixtiyoriy chegirmalar berildi.

O'zbekiston Musulmonlar idorasi huzuridagi "Vaqf" xayriya jamoat fondi tomonidan Toshkent shahri, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Xorazm va Navoiy viloyatlaridagi 14 ta ziyoratgohga keksalarning bepul kiritilishi yo'lga qo'yilganida ham ularni ruhan qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilgan. Shuningdek, Madaniyat vazirligi tomonidan ham Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo va Xorazm viloyatlaridagi 49 ta madaniy meros obyektlariga kirishda chegirmalar joriy qilindi. 1200 nafar faxriylarning konsert va teatrlarga tashrifi tashkil etildi.

Shu o'rinda aytish joizki, o'tgan yili Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Kengashi va "Nuroniy" jamg'armasi tomonidan jami 22845 nafar keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar, shu jumladan, urush va mehnat fronti faxriylari sog'lomlashtirildi.

Korxonalar, tashkilot va muassasalarda mehnat qilayotgan 3508 nafar pensionerlar, shuningdek, kasaba uyushmasi a'zolarining pensioner ota-onalari imtiyozli, 300 nafari bepul sog'lomlashtirildi.

Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining "Nuroniy" jamg'armasi Respublika Boshqaruviga taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, 12 ming 876 nafar keksa nuroniylar turli sanatoriyalar va sihatgohlarda sog'liqlarini tiklagan, 66 ming nafari bepul chuqur tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan.

Prezidentimizning 2016-yil 28-dekabrda "Keksalar va nogironlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori asosida esa "Nuroniy" jamg'armasi Respublika Boshqaruvining murojaatiga muvofiq, "Dori-darmon" aksiyadorlik kompaniyasi tomonidan jamg'armaga taqdim qilingan 1860 dona dori-darmon aptechkalari Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida istiqomat qilib turgan nogironlar va yolg'iz keksalar, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va mehnat fronti faxriylariga yetkazib berildi.

Kasaba uyushmalari tashkilotlari tomonidan 240 nafar yolg'iz keksa va nogironlarga 57,8 million so'mlik kommunal xizmatlar uchun to'lovlari qisman qoplab berildi. Respublikamizdagi "Saxovat" va "Muruvvat" uylarida istiqomat qilayotgan qariyalarga, nogiron hamda yolg'iz keksalarga kasaba uyushmalari hisobidan 75,6 million so'mlik xayriya ishlari amalga oshirildi.

2020-yili Vatanimiz davlat mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan iqtisodiyot, ishlab chiqarish, ilm-fan, madaniyat, ta'lim, sog'liqni saqlash, yurisprudensiya va boshqa sohalaridagi uzoq yillik halol mehnatlari uchun hamda ishlamasdan, jamiyatda mustahkam oilani saqlab qolgan onalardan iborat jami 393 nafar faxriylar, jumladan, ularning 144 nafari I-darajali, 124 nafari II-

darajali, 125 nafari III-darajali “Mehnat faxriysi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi. Taqdirlangan faxriylarga jami 211 million 404 ming so‘m miqdoridagi mukofot pullari jamg‘arma hisobidan topshirildi. 2021-yil 31 avgustda O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 30 yillik bayramiga bag‘ishlangan tantanali marosimda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Vatanimiz mustaqilligi biz uchun kuch-qudrat va ilhom manbai, taraqqiyot va farovonlik asosi” nomli ma‘ruzasida, “Mamlakatimizda olib borilayotgan jadal va keng ko‘lamli islohotlar yurtimizda yangi davrni- yangi O‘zbekiston davrini boshlab berdi” [8] deya alohida ta‘kidladilar.

”Inson qadrini ulug‘lash va shifokor mehnatini qadrlash” tamoyili asosida [9] har yili ming nafar bemor shifokorlar, ayniqsa sohada bir umr mehnat qilgan faxriylarga yuqori texnologik operatsiyalar davlat hisobidan bepul o‘tkaziladi.

Mahallalarda ma‘naviy muhitni yanada yaxshilashning eng samarali tizimi sifatida yo‘lga qo‘yilgan “Har bir nuroniy – besh nafar yoshga murabbiy” tamoyili asosida 30 ming 428 nuroniy 147 ming 186 nafar tarbiyasi og‘ir, ma‘naviy ko‘makka muhtoj va uyushmagan yoshga birlashtirildi [10].

2022-yilda mamlakatimizda istiqomat qilgan 35,5 milliondan ortiq aholining 3 million 162 ming nafarini (8,9 foiz) keksa avlod vakillari tashkil etdi. Ulardan 221 nafari ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, 9965 nafari mehnat fronti ishtirokchilari, 22 745 nafari esa o‘zgalar parvarishiga muhtoj yolg‘iz keksalardir. og‘ir turmush sharoitida yashayotgan, kam ta‘minlangan 32 862 nafar keksalarning ruyxatlari shakllantirilib, ularga shifokorlarning retseptlariga asosan 3 oylik ehtiyojdan kelib chiqib, dori vositalari, protez-ortopediya moslamalarini olib berish hamda jarrohlik amaliyotining xarajatlarini davlat tomonidan qoplash yo‘lga qo‘yildi. “Hech kim mehr-e‘tibordan chetda qolmasin” shiori ostida 22 745 nafar o‘zgalar parvarishiga muhtoj bo‘lgan yakka-yolg‘iz va yolg‘iz yashovchi keksalarning 3565 nafariga dori-darmon vositalari, 8266 nafariga oziq-ovqat mahsulotlari, 3785 nafariga moddiy yordam berildi, 168 nafarining uy-joylari ta‘mirlandi. O‘zgalarning parvarishiga muhtoj bo‘lgan yolg‘iz keksalar va yolg‘iz yashovchi keksalarni ma‘naviy-ruhiy hamda psixologik qo‘llab-quvvatlash maqsadida 11 965 nafar oliy ta‘lim muassasalari talabalari, 1457 nafar malakali psixologlar, 6 458 nafar ko‘ngilli faol yoshlardan iborat volontyorlik guruhlarini tashkil etildi. Bugunga qadar 17 218 nafar o‘zgalar parvarishiga muhtoj keksalarga 18 423 yosh volontyor yigit va qizlar birlashtirildi. 221 nafar Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va 9 016 nafar front ortida mehnat qilgan faxriylarga oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon vositalari hamda pensiyalari va nafaqalari yetkazib berildi, 27 nafar yolg‘iz va kam ta‘minlangan Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarining turar joylari ta‘mirlandi.

2021-yilda mahallalarda “Bir nuroniy o‘n yoshga mas‘ul” tamoyili asosida 16 ming 224 nafar nuroniylar tarbiyasi og‘ir, ma‘naviy ko‘makka muhtoj va ishsiz 154 ming 218 nafar yoshga birlashtirildi. Nuroniy tarbiyasi asosida farzand tarbiyasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi 2 ming 650 nafar ota-onadan 1 ming 964 nafari, profilaktik hisobdan chiqarildi. 3 ming 214 ta notinch oila yaratildi. Shuningdek, nuroniylar tomonidan 486 nafar yoshlarning o‘qishlarini tiklashda, 29 ming 117 nafarining ishga joylashishlariga ko‘maklashildi. Ijtimoiy yordamga muhtoj kam ta‘minlangan oilalar, yolg‘iz keksalar, pensionerlar va nogironlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida mas‘ul vazirlik va idoralar hamkorligi yo‘lga qo‘yildi. 100 yoshga kirgan 518 nafar nuroniy, 221 nafar urush qatnashchisi, 9 ming 165 nafar mehnat fronti ishtirokchisi, 22 ming 764 nafar yolg‘iz keksa holidan xabar olindi. O‘zgalar parvarishiga muhtoj 19 ming 980 nafar keksaning sanatoriylarda sog‘lig‘i tiklandi. 853 ming 361 nafar nuroniy bepul chuqur tibbiy ko‘rikdan o‘tkazildi. 2 516 nafar fuqaroga nogironlar aravachasi, 1 949 nafariga eshitish moslamasi, 2 593 nafariga hassa (qo‘ltiq tayoq), 1 477 nafariga ko‘zoynak, 5 786 nafariga boshqa reabilitatsiya vositalari berildi [11].

Jumladan, 2022-yilda 965 ming nafar nuroniy bepul tibbiy ko‘rikdan o‘tkazildi, 23 ming nafar nuroniy dori-darmon va oziq-ovqat bilan ta‘mirlandi, 21 mingdan ortiq nuroniylar sanatoriylarda sog‘lomlashtirildi, 19 ming nafari reabilitatsiya texnik vositalari bilan ta‘mirlandi, 118 ming nafar nuroniylarga boshqa turdagi moddiy yordamlar ko‘rsatildi, 221 nafar ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va yakka yolg‘iz keksalarning uy-joylari ta‘mirlab berildi, 1 milliondan ortiq nuroniylar uchun mamlakatimiz bo‘ylab sayohatlar tashkil etildi. Saxovat uylarida yashovchi mingga yaqin yoshi ulug‘ kishilarga shaxsiy xarajatlari uchun qarilik nafaqasining 20 foizi to‘lab beriladi [12].

4. Xulosalar:

Umuman olganda xulosa sifatida shuni alohida takidlash joizki, yangi O'zbekistonda nuroniylarga har tomonlama hurmat va ehtirom ko'rsatishdagi tizimli o'zgarishlar o'zining ijobiy natijasini ko'rsatdi.

Yoshi ulug' nuroniylarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor berildi. Yangi O'zbekiston strategiyasida barcha soha va tarmoqlar, mintaqa va hududlar, xususan, har bir mahalla bo'yicha oldimizga yanada yuksak vazifalar qo'yilmoqda. Bu ulug'vor maqsad va g'oyalarni amalga oshirish, yangi O'zbekistonni barpo etish va uchinchi Renessansga poydevor qo'yish, Vatanimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligi va baxt saodati yo'lida izchil olib borilayotgan, hech qachon ortga qaytmaydigan hayotbaxsh islohotlar samaradorligini ta'minlash yo'lida mamlakatimizda istiqomat qilayotgan 3 millionga yaqin nuroniylar ham tashabbusni qo'lga olib, bir yoqadan bosh chiqarib, ahillik va hamjihatlikda faol sa'y-harakatlarni amalga oshiraveradi. Yangi O'zbekistonda bundan keyin ham bu ezgu ishlar yanada yuksalishi shubhasizdir.

Iqtiboslar/Сноски/ References:

1. "Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan", January 9, 2017, No. 1, Article 10.
2. President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev's speech at the extended meeting of the Cabinet of Ministers on the main results of the socio-economic development of our country in 2016 and the most important priorities of the economic program for 2017. January 15, 2017.
3. Strategy of actions on five priority areas of development of Uzbekistan in 2017-2021, adopted on February 7, 2017.
4. <https://lex.uz/docs/3270589>
5. <https://lex.uz/docs/-4532381>
6. <https://president.uz/uz/lists/viyew/4057>.
7. Newspaper "Ijtimoiy Hayot". Adopted on April 14th, 2021.
8. Newspaper "Surxon Tongi". On October 13th, 2021.
9. Newspaper "Yangi O'zbekiston". On December 3rd, 2021.
10. National database of legislative information, 11.03.2023, No. 07/23/92/0137.
11. Newspaper "Yangi O'zbekiston". On June 2nd, 2022
12. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/04/29/social-assistance/>
13. Хужаназаров А. З., Алламуратов Ш. А. Тиббиётга назар: муаммо ва ечимлар //Взгляд в прошлое. – 2019. – №. 24.
14. Ёрматов Ф. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯЛАШНИНГ КУЧАЙТИРИЛИШИ ВА ХАЛҚИМИЗ ҲАЁТИДАГИ МУАММОЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (2016-2021 ЙИЛЛАР) //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2021. – Т. 4. – №. 11.
15. Allamuratov S. A. The role of the Amudarya waterway in cultural-religious relations of the peoples of Central Asia //Ўтмишга назар журнали. – 2019. – Т. 24. – №. 2. – С. 23-29.
16. Қобулов Э., Алламуратов Ш. XIX Аср охири-XX аср бошларида Сурхон воҳасининг Амударё сув йўли ва кечувлари орқали савдо муносабатлари //Марказий Осиё тарихи ва маданияти. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 405-409.
17. Ёрматов Ф. Ж. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ВИЛОЯТЛАРИДА АҲОЛИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯСИ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2019. – №. 25.
18. Алламуратов Ш. А. Характеристика переправы Амударьи, соединяющих торговые дороги //Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история. – 2022. – С. 23-27.

19. Khamzaevna F. M., Joylovovich Y. F. EXPERIENCE OF TURKESTAN PEOPLES ON IRRIGATION STRUCTURES IN THE INTERPRETATION OF THE RUSSIAN EAST ORGANIZERS //Ўтмишга назар журнали. – 2019. – Т. 26. – №. 2.
20. Allamuratov S. A. The role of the Amudarya fleet in the economic life of the Emirate of Bukhara at the end of the 19th century-the beginning of the 20th century //Ўтмишга назар журнали. – 2019. – Т. 21. – №. 2. – С. 10.
21. Ёрматов Ф. Ж. Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тизими: ҳолати, шаклланиш жараёни, ривожланиш истиқболлари (1991-2010 йиллар. Жанубий вилоятлар мисолида) : дис. – Doctoral dissertation, Автореф. дис.... т. ф. н. Тошкент, Мирзо Улуғбек Номидаги Ўзбекистон Миллий университети, 2010, 30 б, 2010.
22. Алламуратов Ш. А. Бухоро амирлигинг амударё сув йўли ва кечувлари орқали савдо муносабатлари //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
23. Yormatov F. J., Abdurashidov A. A. Humanitarian policy of Uzbekistan in providing the well-being of our people //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 1470-1476.
24. Khuzhanazarov A. Z., Allamuratov S. A. Look at medicine attention: problems and solutions //Ўтмишга назар журнали. – 2019. – Т. 24. – №. 2.

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000